

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що відомі на сьогодні керамічні ікони Чернігівщини:

- ймовірно, походять з майстерень місцевих ремісників, оскільки подібні твори характерні лише для історичного регіону Чернігівщини, де у той час активно розвивалося кахельне виробництво;

- відтворюють два сюжети: “Спас Нерукотворний” в іконографічному типі “Спас на убрусі” (одна збережена та ще одна відома за зображенням) та “Богоматір з Дитиною” в іконографічному типі “Панахранта” (чотири цілих, один фрагмент, ще кілька відомі за архівними світлинами);

- ікони виконані шляхом відтиску зображення за допомогою дерев'яної матриці з подальшим обпаленням. На архітектурних спорудах були прикріплені у спеціально улаштованих нішах за допомогою залізних гаків.

З огляду на винятковість керамічних ікон в культурі бароко необхідно продовжувати вивчення цього явища, зокрема, у зв'язку з київськими керамічними сакральними зображеннями.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ДАВНЬОРУСЬКІ ДИТЯЧІ ХРИСТИЯНСЬКІ ПОХОВАННЯ ЧЕРНІГОВА

У 2013 р. вийшла друком монографія автора “Християнські поховання давньоруського Чернігова”, у якій зібрано і проаналізовано археологічний матеріал, накопичений до 2001 р.¹ Книга містить додаток з коротким описом усіх поховань, на які збереглися матеріали досліджень, що вказували на наявність дитячих поховань та сімейних ділянок з дитячими похованнями. Але останні мають відмінні від поховань дорослих характеристики (згідно з традиціями поховальних практик на Русі) і потребують окремого розгляду. Накопичений у Чернігові на 2013 р. значний археологічний матеріал (різноманітний за категоріями та місцями виявлення) може свідчити про кількість дитячих і підліткових поховань у різні періоди історії міста.

Дитячі поховання було досліджено у могилах під курганными насипами, на цвинтарях мурованих та дерев'яних церков, а також на ділянках ґрунтового могильника, що знаходився за 200 м від забудови міста. Окремі ж поховання могли здійснюватися на території садиб, як під час їх існування, так і після загибелі.

У Чернігові досліджувалися різні категорії поховань, які існували одночасно. Це цвинтарі у забудові й на околицях та ділянки ґрунтового могильника. Терміни існування останніх були досить різними. Вони відмінні також за щільністю могил і станом їхньої збереженості.

Розглянемо категорії поховань з різним ступенем збереженості кісток, починаючи від краю тераси р. Десна (з території Дитинця).

На Цитаделі (окремому укріпленні в межах Дитинця), на розкопі № 2 (1991) у давньоруському культурному шарі було виявлено дитяче поховання². І. М. Ігнатенко вважає, що тут існував князівський двір. Досліджене дитяче поховання, на нашу думку, належало до периферії цвинтаря, розташованого у центрі двору мурованого храму (XII – середина XIII ст.). Поховання на цвинтарі церкви, розташованої на князівському дворі, могло належати тільки родині, що тут проживала.

⁹ Мезенцев В. І. Закладна дошка домової церкви І. Мазепи у Батурині... С. 182-183.

⁹ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Черниговский коллегиум... С. 212.

¹ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. Чернігів : Десна Поліграф, 2013. 272 с.

² НА ІА НАН України, № 1991/227. Ігнатенко І. М., Коваленко В. П. Звіт про охоронні археологічні роботи 1990–1991 рр. на дитинці міста Чернігова Вал (Цитадель). Розкопи І; ІІ, с. 19; Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 32.

Іл. 1. Розташування курганів, ділянок ґрунтового могильника та цвинтарів на території давньоруського Чернігова. Ділянки, згадані у тексті:

1. На Цитаделі; 2. Цвинтар Спаського собору; 3. Цвинтар храму-усипальниці; 4. Цвинтар по вул. Кирпоноса, 7; 5. Поодинокі поховання по вул. Родимцева, 16; 6. Поодинокі поховання по вул. Коцюбинського, 58; 7. Цвинтар та ґрунтовий могильник по вул. Куйбишева, 13; 8. Ґрунтовий могильник по вул. Воровського, 22–30; 9. Ґрунтовий могильник по вул. Воровського, 22; 10. Ґрунтовий могильник по вул. Воровського, 26; 11. Ґрунтовий могильник по вул. Комсомольська, 22; 12. Цвинтар та ґрунтовий могильник по вул. Коцюбинського, 32; 13. Ґрунтовий могильник по вул. Комсомольська, 28; 14. Кургани та ґрунтовий могильник по вул. Комсомольська, 27; 15. Ґрунтовий могильник по вул. Кирпоноса, 24; 16. Ґрунтовий могильник по вул. Коцюбинського, 50–52; 17. Цвинтар та ґрунтовий могильник по вул. Коцюбинського, 81; 18. Ґрунтовий могильник по вул. 9 Січня, 25; 19. Цвинтар на території Іллінського монастиря

На Дитинці серед поховань цвинтаря центрального чернігівського храму – Спаського собору (центру єпископії) зафіксовано поховання жінки з дитиною у кам'яній гробниці. Дитина належала до знатного роду і була похована разом, чи, можливо підхоронена до когось із родичів¹.

Цвинтар храму-усипальниці було досліджено В. П. Коваленком у 1985–1986 рр. на Дитинці давньоруського Чернігова². Збереженість кістяків, завдяки наявності потужного культурного шару, була гарною. Це дає змогу зі значним ступенем достовірності визначити відсоток дитячих поховань на розкопаній частині могильника. Наявність плінфи під головою (та ногами) похованих на цвинтарі дозволила В. П. Коваленку висловити думку, що храм-усипальниця був центром монастиря, розташованого у північно-східній частині Дитинця.

На цвинтарі виявлено 106 поховань, 6 із яких належали підліткам та 8 – дітям (без урахування поховання № 60)³.

Поховання здійснювались у товщі культурного шару X–XI ст., тому могильні ями зафіксовані лише в окремих випадках. Сліди від дерев'яних домовин фіксувались у вигляді тліну та цвяхів лише у 4 випадках.

Окремі дитячі поховання виявлено по краях цвинтаря: поховання № 10, 23, 77 – біля східної межі території монастиря (біля паркану, що обмежував проїжджу частину дороги по території Дитинця), № 12, 14 – на південному краї цвинтаря; поховання № 38 та 53 – в одному ряду з дорослими похованнями; поховання дитини 1-2 місяців було всередині підземної частини храму, в одній гробниці з похованням чоловіка 35-45 років.

Поховання підлітка (№ 16) виявлено серед поховань дорослих на схід від апсиди храму, поховання № 28 знаходилося в ряд з похованням чоловіка 25-35 років біля південного кута храму, поховання № 33 досліджено на південному краї цвинтаря, поховання № 62 здійснено біля ніг поховань дорослих, розташованих у ряд (вибивається з ряду), поховання № 78 передувало похованням дорослих і мало дещо іншу орієнтацію.

На території цвинтаря храму-усипальниці було досліджено яму (поховання № 60), де знайдено 52 черепи людей та невелику кількість кісток. Результати досліджень було опубліковано у вигляді окремого додатку до книги О. Моці та А. Казакова “Давньоруський Чернігів”⁴. Згідно з антропологічними визначеннями, з могили № 60 походили 4 черепи підлітків та 1 дитячий.

Загалом, на цвинтарі виявлено залишки 158 похованих, серед яких 10 підлітків та 9 дітей (разом 19 поховань), що становить 12% від їх загальної кількості.

На території Окольного міста у 2002 р., на цвинтарі мурованого храму, О. Є. Черненко дослідила 6 давньоруських поховань. Маємо лише зображення поховання дівчинки-підлітка зі скляними браслетами на руці у могилі, обкладеній плінфою⁵.

На території Окольного міста по вул. Родимцева, 16 у 1992 р., посеред забудови X–XIII ст., було розкопано поодиноке дитяче поховання, здійснене, напевно, на подвір'ї⁶.

На території Передгороддя у 1994 р. О. В. Шекун дослідив дві могили дітей, викопаних у дні котлована споруди після пожежі. Менша могила орієнтована уздовж його стінки, а дещо більша – перпендикулярно, впритул до першої⁷.

У 1988 р. О. В. Шекун дослідив котлован під будівництво по вул. Куйбишева, 13. Тут виявлено численні поховання X–XIII ст. та забудова XII – середини XIII ст.¹. Матеріали було

¹ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 21.

² НА ІА НАН України, № 1987/128. Коваленко В. П., Казаков А. Л., Мултанен А. А., Простантінова В. В. Исследования могильника на детинце древнего Чернигова в 1985–1986 гг. (1984–1987 гг.), с. 1-37.

³ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 24-29.

⁴ Долженко Ю., Потехіна І. Мешканці чернігівського дитинця: антропологічне дослідження // Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. Київ : Стародавній Світ, 2011. С. 279-296.

⁵ Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. С. 112.

⁶ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 32.

⁷ Шекун О. В., Ситий Ю. М. Охоронні розкопки в Чернігові в 1994 році // Археологічні дослідження в Україні 1994–1996 рр. Київ : АН УРСР Інститут археології, 2000. С. 176.

було проаналізовано автором, і поховання віднесено до окремих груп: кургани Х ст.; ґрунтовий могильник ХІ ст. і цвинтар дерев'яної церкви кінця ХІ – середини ХІІІ ст.²

Поховання мали різний ступінь збереженості. Кістки, що непогано збереглися, було передано антропологам на аналіз. Тому ми маємо як археологічні показники (розмір могили, довжина скелета, креслення та фото поховань), так і антропологічні визначення (вік).

Судячи з глибин могил, поховання № 7-а–205 відносяться до цвинтаря, а поховання № 6, 217 можуть належати до ґрунтового могильника, що йому передував. Поховання № 7-а, 86-а, 106-а виявлено серед кісток дорослих антропологом Ю. В. Долженком.

Тривалий хронологічний період (від кінця Х – до середини ХІІІ ст.) та різні поховальні звичаї на різних етапах існування (цвинтар змінив ґрунтовий могильник) не дає змогу зробити висновки щодо розмірів могил дорослих і дітей. Загалом, могили цвинтаря неглибокі (наявність більш ранніх поховань обмежувала глибину могил), а їхня ширина досить стандартизована. Довжину часто не можна вловити через накладання поховань одне на одне. Наявність цвяхів від домовин і тліну від дощок у значній частині поховань дітей та підлітків, на нашу думку, може вказувати на те, що на цвинтарі без домовини не хоронили. У часи до появи цвинтаря (кінець Х – кінець ХІ ст.) могили були більших розмірів. Основна частина поховань, досліджених по вул. Куйбишева, 13, належить до цвинтаря дерев'яної церкви. Велика щільність поховань, коли одне прорізало інше, а ряди частково накладалися один на одного, при середній збереженості кісток, значно зменшує шанси відшукати на цвинтарі могили немовлят та дітей. Сліди кісток у багатьох випадках не читалися, а могили були прорізані іншими. Лише у частині дитячих поховань збереглися кістки, а могили без кісток при щільній порядовці виокремити практично неможливо. Напевно, похорон на цвинтарі потребував коштів, і не всі мешканці цієї ділянки Передгороддя могли собі дозволити поховати дитину на цвинтарі. Тим більше, що одночасно з похованням на цвинтарях існувала традиція ховати за межами забудови, на території ґрунтового могильника.

Дитячі та підліткові поховання на ділянці досліджень по вул. Куйбишева, 13 (1988) становлять 7,3% від усіх досліджених могил.

На ділянці Передгороддя по вул. Воровського (на захід від цвинтаря по вул. Куйбишева, 13) у різні роки досліджувалися котловани під будівництво. Ділянки досліджень розташовувалися досить компактно і потрапляли на залишки курганного могильника початку Х–ХІ ст., ґрунтового могильника ХІ – середини ХІІІ ст.³ Отримані матеріали опубліковано О. Моцею, А. Казаковим⁴ та автором⁵.

Загалом, на ділянках ґрунтового могильника по вул. Воровського було досліджено 88 поховань, серед яких 16 дитячих могил, що становить 18% від загальної їх кількості.

Збереженість кісток у могилах була поганою, а в багатьох могилах вони взагалі були відсутні. Тому визначення дитячих поховань в основному здійснювалося за довжиною могили (в окремих випадках – за довжиною кістяка).

Ділянка ґрунтового могильника існувала тривалий час і мала кілька горизонтів поховань, що інколи прорізали одне одного. Довге існування могильника не дозволяє порівнювати глибину дитячих поховань з похованнями дорослих через те, що у різний час (різні горизонти, що не завжди можна відокремити один від іншого) існували свої традиції щодо глибини та ширини могил.

¹ Сита Л. Ф., Шекун О. В. Ґрунтовий некрополь Чернігова (Центральна група) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі: Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В. Й. Довженка. Київ; Чернігів: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. С. 264–280.

² Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 39–42.

³ НА ІА НАН України, № 1989/268. Казаков А. Л., Валькова Т. П., Новик Т. Г. Отчет об археологических исследованиях Черниговского могильника в 1989 г. т. 1–2, с. 1–20.

⁴ Моця О., Казаков А. Давньоруський Чернігів. С. 204–206.

⁵ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 44–45; Ситий Ю. М., Новик Т. Г. Матеріали по християнізації населення Чернігова (ділянка могильника по вул. Воровського) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років: Матеріали міжнародної наукової конференції, 19–20 листопада 2010 р. Чернігів; Луцьк: Віра і Життя, 2011. С. 255–267.

У 1992 р. А. Л. Казаков та Т. П. Валькова дослідили ділянку ґрунтового могильника по вул. Комсомольська, 22. Серед 54 поховань XI–XII ст. за розмірами могильних ям та домовин можна виділити 9 поховань дітей та підлітків, що дорівнює 16,6 % від загальної кількості досліджених поховань.

Дослідження в котловані по вул. Коцюбинського, 32 (на північ від Куйбишева, 13) проводилися у 1990–1991 рр.¹. На площі 1320 м² були досліджені залишки курганів X – початку XI ст., поховання ґрунтового могильника та цвинтар дерев'яної церкви (загалом 356 могил XI – середини XIII ст.)². Серед поховань дорослих були могили дітей та підлітків.

Велика кількість кістяків дітей і мала – підлітків засвідчує, що археологам не вдалося відмежувати підлітків від дорослих за скелетом, а до антропологів, через стан збереженості кісток, потрапили не всі рештки.

34 могили дітей становлять 9,5% від загальної кількості поховань.

Глибина могил цвинтаря у всіх верхніх поховань (як дітей, так і дорослих) є незначною. Ширина дитячих могил менша за могили дорослих. Довжину не завжди можна визначити, але коли вдавалося, то це здебільшого і відрізняло їх від усіх інших могил.

Поряд (по вул. Комсомольській, 28) у 1995 р. О. В. Шекун дослідив ділянку ґрунтового могильника XI ст., розташованого на місці 2 курганів X ст. Серед 31 поховання за розмірами могильних ям можна визначити 2 дитячі могили. Це становить 6,5% від загальної кількості досліджених могил. Поховання XI ст. мають у порівнянні з могилами XII–XIII ст. більші розміри, тому виокремлення дитячих поховань (якщо не збереглися останки) значно ускладнюється з огляду на наявні матеріали досліджень.

За 50 м на північний схід від попередньої ділянки на Передгородді, по вул. Комсомольська, 27, у 1988 р. А. Л. Казаков дослідив п'ять поховань, з яких поховання № 1, 2, на нашу думку, належали до курганного могильника, а поховання № 3–5 – до ґрунтового. Поховання № 4 було здійснено у могилі розмірами 3,5×1,6 м. З глибини 1,3 до 1,6 м у дні могили фіксувалося заглиблення під домовину, де збереглися залишки дощок та брусків, скріплених цвяхами. Довжина домовини становила 2,65 м, ширина 1,2 м, висота (що фіксувалася) – 0,35 м. Всередині її знайдено лише 2 дитячих зуба. Чи це було дитяче поховання у домовині значного розміру, чи поховання дитини разом з дорослою людиною – встановити не вдалося. Значна глибина могили певною мірою пояснюється її викопуванням у ровику більш раннього кургану. Локальне розташування 2 курганних та 3 ґрунтових поховань (серед яких у курганах поховані чоловік 45–55 років та заможна жінка, у ґрунтових могилах навколо були поховання дорослих (серед яких, найімовірніше, і поховання дорослого з дитиною) може вказувати на сімейну ділянку для поховань, що тривалий час використовувалась у XI ст. З наближенням забудови посаду, поховання родини перенесли на нову сімейну ділянку.

У 1997–1998 рр. досліджено забудову посаду на ділянці по вул. Кирпоноса, 24. Серед щільної забудови XII–XIII ст. вдалося віднайти залишки ґрунтового могильника (XI ст.) та ділянку цвинтаря (XII–XIII ст.). Серед 40 поховань можна віднайти 4 дитячі могили, що становить 10% від поховань, не знищених забудовою XII–XX ст.

На схід від попередньої досліджувалася ділянка по вул. Коцюбинського, 50–52. У 1988–1990 рр. вдалося дослідити залишки курганного (X–XI ст.) та ґрунтового могильника (XI ст.). Серед 38 поховань – 3 дитячих, що становить близько 8% від досліджених могил.

У 1998 р. О. В. Шекун дослідив ділянку ґрунтового (XI ст.) могильника та край цвинтаря (XI–XIII ст.). З 36 поховань вдалося виявити 4 дитячі могили, що становить 11% від усіх досліджених поховань.

Навколо міста, за його стінами також були поховання дітей та підлітків. Їх наявність, за відсутності консервуючих властивостей культурного шару, обумовлює погану збереженість

¹ НА ІА НАН України, № 1991/104. *Веремейчик Е. М., Казаков А. Л.* Отчет об охранных археологических исследованиях 1991 г. в г. Чернигове в зоне строительства по ул. Коцюбинского, 32, с. 1–11; № 1990/276. *Казаков А. Л., Валькова Т. П., Веремейчик Е. М.* Отчет об археологических исследованиях черниговского некрополя в 1990 г. (ул. Коцюбинского, 32), с. 1–33.

² *Ситий Ю. М.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 55–56

кісток, тому у своїх визначеннях ми можемо спиратися на довжину могили і зрідка на довжину виявленого кістяка.

У 1994 р. Г. В. Жаров по вул. 9 Січня, 25 розкопав ділянку некрополя, де на площі 388 м² було досліджено залишки 2 курганів XI ст. та 27 ґрунтових поховань XII – середини XIII ст.¹

Із 27-ми 9 могил належали похованням дітей та підлітків. Це 33% від усіх досліджених могил. Не в усіх могилах стандартного розміру збереглися кістки. Тому відсоток (особливо поховань підлітків) таких поховань може бути ще більшим. Можемо висловити припущення, що у зв'язку з високою дитячою смертністю і вартістю похорону на цвинтарях значну частину дитячих поховань у XII – середині XIII ст. здійснювали за межами міста. Ще один висновок, який можна зробити за матеріалами досліджень – невелика довжина могили може свідчити як про дитяче поховання, так і поховання підлітка.

Існував ще один монастирський цвинтар. У 2011 р. В. Я. Руденок дослідив 7 поховань на території Іллінського монастиря². Ю. В. Долженко визначив серед похованих одну дитину (15-18 місяців) та одного підлітка (14-15 років).

Місце, де було виявлено поховання дітей та підлітків на території міста, набагато більше, ніж ми згадали у тексті (іл. 1). Але наведені приклади вже дозволяють зробити певні висновки. Поховання дітей та підлітків існували у могилах під курганами (кремаційні поховання не збереглися), на території ґрунтових могильників (з кінця X до середини XIII ст.), на цвинтарях церков (з моменту їх побудови) і на монастирських територіях. Кургани і ґрунтові могильники на момент здійснення поховань знаходилися не менш як за 200 м від забудови. Цвинтарі розташовувалися посеред забудови чи по краях міста.

На цвинтарях відсоток дитячих поховань є меншим, на ділянках ґрунтового могильника – найбільшим (до 33%). На нашу думку, здійснення захоронення було дешевшим на територіях за міськими стінами, ніж на цвинтарях, що й знайшло певне відображення у статистиці відсотків дитячих поховань. Збереженість кістяків та щільність поховань вносять свої корективи у виділення дитячих і підліткових поховань, що значно впливає на підрахунки відсотків.

На ділянках, де кістки зберігаються погано (чи не зберігаються зовсім), визначення дитячих поховань відбувається за розмірами могил (зазвичай, довжиною). Таким способом можна виділити частину дитячих поховань, але не всі дитячі могили мали невелику довжину. Водночас виділити поховання підлітків, якщо кістки не збереглися, практично неможливо. Отже, на ділянках, де кістяки не збереглися, за розмірами могил можна визначити лише частину дитячих поховань та практично відсутні дані про могили підлітків.

З розкопаних у Чернігові поховань для аналізу ми взяли цвинтарі, поховання яких датуються кінцем XI – серединою XIII ст. (у випадку з храмом-усипальницею – до кінця XII ст.), кілька ділянок ґрунтового могильника (у двох випадках перекритих цвинтарями), що датуються в межах кінця X – середини XIII ст.

Поховання цвинтаря храму-усипальниці мали найкращу збереженість кісток небіжчиків, що дозволяє виокремити всі 100% дитячих і підліткових поховань розкопаної ділянки. Цвинтар розташовувався на Дитинці і його площа була досить обмеженою, але місце для поховань дітей знайшлося. На думку В. П. Коваленка, храм-усипальниця був центром монастиря, що не могло не впливати на обряд поховання. На цвинтарі у похованих досить мало речей, і в багатьох похованнях є сліди від домовин. Висловимо припущення, що на цвинтарях без домовини взагалі нікого не хоронили. Дитячі могили були менш глибокими, і могильні ями у культурному шарі у деяких випадках не фіксувалися. Поховання на цвинтарі обмежувалося певними умовами – скоріш за все, приналежністю до монастиря, статками небіжчика чи проживанням на території Дитинця.

Дитячі могили у місті мали довжину від 0,5 до 2,6 м (переважала довжина до 1,5 м). При цьому для них була характерна ширина від 0,35 до 1,1 м і глибина від 0,05 до 0,47 м

¹ НА ІА НАН України, № 1994/98. Жаров Г. В., Майборода Т. Н. Отчет об археологических исследованиях в зоне строительства жилого дома по ул. 9 января, 25 в 1994 г., с. 19.

² Долженко Ю. Краниологічна характеристика двох давньоруських черепів з Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові // Покликання – археологія: Збірник матеріалів Других Самоквасівських читань, присвячених 80-річчю О. В. Шекуна. Чернівці: Видавець Лозовий, 2015. С. 278-296.

(переважала глибина до 0,35 м). Таку статистику можна отримати, аналізуючи всі різновиди поховань, що існували з кінця X – до середини XIII ст. Але якщо спробувати розділити поховання по датуванню (кінець X – перша половина XI ст., друга половина XI ст., XII – середина XIII ст.), то статистика буде іншою. Поховання дорослих у ці періоди при порівнянні теж відрізняються. Дитячі поховання певною мірою теж відбивали ті тенденції, що були характерні у той чи інший час. У першій половині XI ст. серед могил для дорослих переважали великі розміри і глибина (наслідування традиції камерних поховань попереднього періоду). Дитячі могили були менші за могили дорослих, але більшими за дитячі другої половини XI ст. та ще більшими за могили дітей XII–XIII ст.

Християнський обряд поховання передбачав участь священника, який його здійснював, і певною мірою впливав на такі норми поховальної обрядовості, як розмір могил. Значною мірою на зменшення розміру могил (як для дорослих, так і дітей) вплинула традиція поховань на цвинтарях – на обмеженій площі і з обмеженням глибини (щоб менше псувати нижні горизонти поховань). Тенденція, сформована на цвинтарях, знайшла відображення і на ділянках ґрунтового могильника, хоча там місця для поховання було набагато більше.

Ці особливості міських могильників почасти позначалися й на традиціях похорону в сільській місцевості, хоча вільного місця там було набагато більше.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

**ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО АРХІЄПІСКОПА
ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА ТА ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ**

У вересні 2020 р. в історичному центрі Чернігові на Дитинці встановили історико-скульптурну композицію із чотирьох пам'ятників: чернігівському князю Мстиславу Володимировичу Хороброму, Нестору Літописцю, чернігівському полковнику Мартину Небабі та чернігівському архієпископу Лазарю Барановичу. Автор пам'ятників – скульптор Олексій Шевченко. Увіковічення пам'яті відомого церковного діяча співпало з відзначенням офіційного 400-річного ювілею чернігівського архієпископа Лазаря Барановича (1620–1693). Водночас автор цієї публікації більш вірогідною датою народження Лазаря Барановича вважає 1616 р.¹ На думку Олени Матушек, доктора філологічних наук, професора роздуми О. Травкіної є досить переконливими та аргументованими².

Відома визначна роль видатного церковного, політичного діяча, письменника другої половини XVII ст. Лазаря Барановича у відродженні та становленні національної церкви України у складний і трагічний період її історії. У зв'язку з цим хотілося б зупинитися на деяких аспектах освітньої діяльності Лазаря Барановича.

Історик Наталія Яковенко, з'ясовуючи причини появи у Гадяцькій угоді (1658) пункту про надання Києво-Могилянській колегії академічного статусу, висунула припущення, що за такою незвичною для козацьких договорів вимогою стояли інтелектуали могилянського кола, найвірогідніше, очолювані Лазарем Барановичем³.

Проте зазначимо, що створення, захист та підтримка національних осередків освіти завжди була у центрі уваги козацьких лідерів, які виборювали незалежність української держави, починаючи від гетьмана Богдана Хмельницького. В угодах козаків з Річчю

¹ Травкіна О. До питання про дату народження Лазаря Барановича // Пам'ятки християнської культури Чернігівщини : Матеріали наук. конф. Чернігів, 2002. С. 36-40.

² Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко: монографія. Харків, 2013. С. 17.

³ Яковенко Н. Київські професори за лаштунками Гадяцької угоди (про спроби перетворення Київської колегії в університет) // Київська академія. Вип. 9. 2011. С. 5-24.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021